

ФІРСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

ст. викл., каф. 801, ф-т міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян, НАУ «ХАІ».

**ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОСТОРОВИХ
ВІДНОШЕНЬ**

В даній роботі ми спробуємо проаналізувати відображення просторових відношень у мові у світлі існуючих підходів до цього поняття, а також визначити його характеристики та типи.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: систематизувати й узагальнити дослідження мовознавців щодо просторових відношень у мові.

Питання розуміння людиною дійсності, зокрема осмислення простору, давно привертає увагу вітчизняних і зарубіжних лінгвістів.

Простір – це основа уяви людини про світ, бо взаємодія людини і світу завжди протікає в системі деяких просторових координат, точкою відліку якої є людина. Простір є найбільшою за своїми масштабами, найважливішою для сприйняття світу і всієї життєдіяльності людини категорією. Простір дано людині як цілісність, це те, що він бачить перед собою; простір – це середовище всього суцього, оточення, в якому все відбувається, це заповнена об'єктами і людьми «порожнеча». Простір можна не тільки побачити, але й уявити. Будь-яка абстракція (наприклад, геометричний простір) має під собою чуттєву основу. Як бачимо, проблема опису простору тісно пов'язана з проблемою його сприйняття. Простір – це те, що виникає завдяки органам почуттів.

Яким же чином пов'язані ці філософські міркування з лінгвістикою? Зарубіжні науковці вважають, що важливою рисою природної мови є локалізм – тенденція на початковому етапі існування людської мови виражати в термінах місця і простору будь-які стосунки, а також, що ми концептуалізуємо нашу діяльність в термінах вмістилищ, постійно сприймаючи наші тіла і як вмістилища, і як речі, що знаходяться у вмістилищах [2, с. 423].

Українські та російські мовознавці пов'язують проблему «простір і мова» з проблемою суб'єктивного сприйняття дійсності, з пізнавальною діяльністю людини і з тим, як особливості цієї діяльності відображаються в структурі мови. Вводиться поняття просторового орієнтира, тобто простору або предмета, відносно якого визначається місцезнаходження предмета (дії, ознаки) і характер їх взаємин (статичний, динамічний)[4, с.19;43]. Мова цікавить простір, який вже є обжитим[3, с.326].

Сучасний лінгвіст О.С. Кубрякова визначає концептуальну структуру простору. Простір – це те, що відповідає образу простору в свідомості людини: а) узагальнене уявлення про цілісне утворення між небом та землею; б) те, що ми спостережуємо, бачимо та відчуваємо; в) те, частиною чого вважає себе сама людина та всередині чого вона відносно вільно переміщується або ж переміщує підпорядковані їй об'єкти; г) розповсюджена протяжність, яку охоплює погляд [1, 327-342].

Але простір, даний людині цілком, ніколи не мислиться як єдине ціле. На перший план виходить певний фрагмент, по відношенню до якого людина орієнтує або локалізує себе (не випадково в давньогрецькій та латинській мовах немає слова «простір», а є тільки «locus» – «місце»).

Дослідження просторових відношень у мові базуються на синтезуванні філософських понять, таких як тримірність, протяжність, пересування; психологічних – точка відліку, позиція спостерігача; лінгвістичних – іменники, прислівники, дієслова з просторовим значенням, що підтверджує взаємозв'язок трьох понять простору (об'єктивного, сприйманого і мовного). Все це дає можливість більш повно вивчити простір у мовному аспекті.

Таким чином, простором для людини є просторові відносини (М.В. Всеволодова, Є.Ю. Володимирський), або моделі простору (С.Ю. Неклюдов, Ю.М. Лотман), які є вмістилищем фізичних об'єктів, духовних і ментальних сутностей. Простір складається з речей і збирається з місць, у яких потенційно можуть знаходитися речі. Доведено також, що процес сприйняття й обробки зорової інформації пов'язаний з функціонуванням двох модулів зорової перцепції: один забезпечує сприйняття предметів, інший – сприйняття місць. Предмет і місце – два види реальності, даних людині у відчуттях, і на них будується вся конструкція концептуальної картини світу, представленої в мові як знаковій системі. Ми сприймаємо простір як лінгвокогнітивну категорію, що вміщує уявлення, знання про устрій світу, місце й роль людини в ньому, що й дає можливість описати й проаналізувати засоби мовної репрезентації концепту «простір».

Література:

1. Кубрякова Е.С. О ментальном лексиконе: лексикон как компонент языковой способности человека / Е.С. Кубрякова // Актуальные проблемы современной лингвистики / Сост. Л. Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2007. – С. 327 – 342.
2. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении / Дж. Лакофф – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 423.
3. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) / Е.С. Яковлева – М.: Гнозис, 1994. – С. 326.

4. Borillo Andrée L'espace et son expression en français / Andrée Borillo – P. : OPHRYS, 1993. – P. 19-45.